

O'QUVCHILARDA EKOLOGIK TARBIYANI RIVOJLANTIRISH

Utemuratova Diana

*Pedagogika fakulteti pedagogika va psixologiya
ta'lim yo'nalishi talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu tezisda o'quvchilar bilan ishlashda ularga qanday qilib ekologik tarbiyani shakllantirish, tabiatni sevishga o'rgatish va uni sevishga yo'naltirish haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, atrof-muhit muhofazasi haqida bilimlar mavjud.

Kalit so'zlar: ekologiya, ekologik tarbiya, bola.

В данной статье представлена информация о том, как сформировать экологическое образование, научить любить природу и направить на любовь к ней при работе со школьниками. Также есть знания об охране окружающей среды.

This thesis provides information on how to form ecological education, teach them to love nature and direct them to love it when working with students. There is also knowledge about environmental protection.

Ekologiya so'zining ma'nosi yunoncha – “oykos” – “uy, turar joy”, logos – ta'limot degan ma'noni bildiradi. Demak, ekologiya bu o'zimiz yashab turgan uyimizdir. Ekologik tarbiyaga keladigan bo'lsak, bolalarni to'g'ri tarbiyalashda ekologik tarbiyaning o'рни juda muhim ahamiyatga ega. Chunki, bolalar o'zini o'rab turgan muhit haqida yetarlicha bilimga ega bo'lishlari talab etiladi. Oddiy qilib aytganda, ekologiya bu – tabiat.

Bolalarning ongida ekologik tarbiyani to'g'ri shakllantirish uchun eng avvalo, yoshlikdan tabiatni asrab-avaylashga, unga zarar yetkazmaslikka o'rgatib borish, har xil gullar, daraxt ko'chatlari o'tqazishni bolalar bilan birgalikda amalga oshirish zarur. Har xil kichik-kichik hasharlar uyushtirib turish, hasharlarda bevosita bolalar ishtirok etishini ta'minlash, ularning qo'lidan keladigan yengil yumushlarni bajarishga o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, faoliyat jarayonida bu ishlar nima uchun qilinayotgani haqida bolaga tushuntirib borish zarur. Bahor oylarida ko'proq har xil manzarali va mevali daraxt ko'chatlari o'tqaziladi, gullar ekiladi, daraxtlar oqlanadi. Bolalar shu darajada beg'ubor bo'ladilarki, xuddi oppoq qog'ozga o'xshaydilar. Ularga nimani yozsangiz kelajakda yaqqol shu narsa namoyon bo'ladi. Shunday ekan, kattalar bolalar oldida ehtiyotkor bo'lishlari, qilayotgan ishlari va aytayotgan gaplariga e'tiborli bo'lishlari talab etiladi. Chunki, bolalar uchun kattalar, jumladan ota-onasi ideal, hech qachon xato qilmaydi degan tushuncha bo'ladi. Ularning qilayotgan barcha ishlarini to'g'ri deb hisblaydilar. Zero, bolaning ota-onasi tevarak-atrofga har xil axlatlar tashlasa, daraxtlarni kessa, o'simliklarga, hayvonlarga ozor bersa, bu albatta bola uchun to'g'ri harakat bo'lib tuyuladi va u ham xuddi shu harakatlarni takrorlashga harakat qiladi. Rivojlanib kelayotgan avlodni to'g'ri yo'naltirish va ularga yaxshi o'rnak bo'lish ota-onalar oldidagi muqaddas burchidir. Ekologik tarbiya hayotimizning ajralmas bir bo'lagi desak, also mubolag'a bo'lmaydi. Sababi, yashab turgan uyimizning tozaligi, ozodaligi uchun o'zimiz javobgarmiz. Bola tarbiyasida ekologik tarbiyani rivojlantirishda ularga har xil tarbiyaviy maqollar va hikoyalar so'zlab berish, ona tabiat haqida ma'lumotlar berish kerak. Bolaga yaxshi va yomon degan tushunchalarni bir-biridan farqlashga o'rgatish, o'zi yashab turgan atrof-muhitni asrashni tushuntirish lozim. Chunonchi, "O'simliklar o'zidan kislorod chiqarib beradilar. Biz esa undan nafas olamiz, agarda o'simliklar yo'q bo'lsa, biz qanday yashaymiz. Shuning uchun sen ham o'simliklarga ozor berma, sindirma, iloji boricha ularni asra, daraxt ko'chatlar eksang tabiat sendan minnatdor bo'ladi" – deb bolaga tushuntirish bola uchun muhim qoidalar bo'lib xizmat qiladi. Keyin u bu qoidalarga amal qilishga tirishadi. Hattoki, o'rtoqlariga ham bu haqida so'zlab beradi. Qolaversa, keraksiz chiqindilarni ko'chaga tashlab ketmaslik, maxsus idishlarga solishni dastlab, kattalarning o'zlari ko'rsatib berishlari zarur. Bolada to'g'ri ekologik bilimlarning shakllanishi, kelajakda bola uchun

ham uning atrofida gilar uchun foydadan holi emas. Hech birimizga sir emas hozirda ekologik ahvol aytarli darajada yaxsi emas. Ekologiyaning ifloslanishi har xil kasalliklarning o'chog'i bo'lib xizmat qiladi. Garchi, o'zimiz farzandimizga ekologiyani asrab-avayla deyishdan oldin bunga o'zimiz amal qilishimiz kerak. Bola uchun dastlabki tarbiya maskani bu – uning oilasidir. Shuning uchun eng avvalo, ota-onalar tabiatni asrab-avaylashga harakat qilishlari, iloji boricha buni farzandi bilan birga amalga oshirsalar maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shunday qilib, bolada ekologik tarbiyani shakllantirish uchun bolaga to'g'ri yo'nalish bera olish, qolaversa tabiatni asrab-avaylash, tez-tez hasharlar uyushtirib turish, o'zini o'rab turgan tabiatga zarar yetkazmaslik haqida yetarli bilimlar berib borish kerak. Ota-onalari bolaga katta tarbiya maktabi vazifasini o'tashlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" Toshkent-2008.
2. B.X.Xodjayev "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti" Toshkent 2017.
3. Hasanboeva. O. Xoliqov. D va boshqalar "Oila pedagogikasi". Toshkent 2007.